

Liber sine nomine

Autore della scheda Giovanni Cascio

Data di creazione 26/06/2020

Ultima modifica 14/03/2025

Titoli altri o alternativi *Liber epistolarum sine titulo*

Epistulae sine titulo

Genere epistolografia

Lingua latino

Forma prosa

Descrizione Il *Liber sine nomine* (d'ora in avanti *SN*), conosciuto fino agli inizi del Novecento con l'impropria denominazione di *Liber epistolarum sine titulo*, è una silloge di diciannove lettere, introdotte da una prefazione, nella quale Petrarca ha fatto confluire alcune epistole politiche particolarmente compromettenti. I due nuclei tematici, tra loro strettamente connessi, intorno ai quali si sviluppa il *SN* sono infatti il sostegno accordato dall'umanista a Cola di Rienzo (in part. in *SN* 2-4) e le sue critiche alla Curia avignonese. Nell'epistola prefatoria, risalente a un periodo compreso fra la seconda metà del 1359 e il 1361, l'autore spiega come, per ragioni di cautela, avesse voluto scorporare dall'epistolario maggiore le lettere potenzialmente più pericolose, relegandole di proposito in una raccolta autonoma. Egli, inoltre, sottoponeva i testi selezionati a un processo di epurazione onomastica: i nomi dei corrispondenti, in particolare, venivano taciuti per evitare loro le potenziali rappresaglie di quelli che nella *prefatio* definiva "i

nemici del vero”.

Il *SN* non si configura come un epistolario “documentario”, alla stregua delle *Familiari* o delle *Senili*, quanto piuttosto come una sorta di esperimento artistico. A questa raccolta epistolare *sui generis* Petrarca, da intellettuale cristiano in conflitto con le alte gerarchie ecclesiastiche del tempo, consegnava infatti la sua amara, tormentata riflessione sui mali della Chiesa, esiliata nella Babilonia sul Rodano. Lo dimostra il fatto che nella silloge non sono confluite automaticamente tutte le epistole di argomento anticlericale e antiavignonese, ma solo quelle caratterizzate da un alto grado di intensità morale, di estrema personalizzazione e di tensione verso tematiche di respiro universale.

L’identificazione dei destinatari è stato notoriamente uno dei compiti più ardui della filologia petrarchesca ottonevicesca: fra i destinatari sicuri o altamente probabili ci sono Philippe Cabasole (*SN* 1 e 12), Cola di Rienzo (*SN* 2-3), Ildebrandino Conti (*SN* 8), Lapo da Castiglionchio (*SN* 5), Arnošt z Pardubic (*SN* 14) e soprattutto Francesco Nelli (*SN* 6, 9-10, 17-19), mentre *SN* 4, la più lunga e la più impegnata politicamente (il nucleo tematico è la detenzione di Cola), è indirizzata al popolo romano. L’arco cronologico descritto dalle epistole del *SN* va dal 1342 al 1361: le prime tredici lettere sono state composte entro la fine del 1352, qualche mese prima cioè del definitivo abbandono della Provenza da parte di Petrarca; le restanti (*SN* 14-19) risalgono agli anni del soggiorno milanese presso i Visconti. L’assemblaggio della silloge si colloca presumibilmente tra la seconda metà del 1359 e il 1361. Nel *SN* papi e alti prelati, per lo più francesi, ai quali Petrarca, attenendosi alle linee programmatiche enunciate nella *prefatio*, assegnava pseudonimi carichi di disprezzo, vengono attaccati

per aver abbandonato la sede legittima della Chiesa, Roma, e per avere tralignato dai valori fondanti del cristianesimo: il tutto in una prosa originale e potente che mescola tessere tratte dalla letteratura profana e dalle Sacre Scritture (in particolare dai Salmi e dall'Apocalisse). Non mancano, soprattutto, nelle ultime epistole, complessivamente caratterizzate da un maggiore grado di letterarietà, inserti aneddotici, in qualche caso vere e proprie novelle, che ritraggono i pastori avignonesi intenti alle loro più bieche occupazioni: celebre è la storiella, narrata in *SN 18*, del vecchio cardinale libidinoso che con l'aiuto di un lenone senza scrupoli riesce a ottenere i favori di una giovinetta. Non stupisce che la silloge anticuriale, insieme ai cosiddetti sonetti babilonesi (*RVF 136-138*), abbia goduto di una grande fortuna negli ambienti riformati, procurando a Petrarca un posto di primo piano fra gli antesignani del protestantesimo.

Struttura

Il *SN*, come si è detto, si compone di diciannove lettere precedute da un'epistola prefatoria. L'architettura della silloge nella maggior parte dei testimoni manoscritti e a stampa è la medesima: le diciannove lettere sono distribuite secondo un criterio grosso modo cronologico, i cui estremi sono per l'appunto *SN 1* a Philippe Cabassole del maggio (o giugno) 1342 e *SN 19* a Francesco Nelli della metà del 1361. Va precisato, tuttavia, come nei mss. Genève, Bibliothèque Publique et Universitaire, Lat. 105a (= G) e Bernkastel-Kues, Bibliothek des Sanct Nikolaus-Hospitals, 200 (= C), le tredici lettere "provenzali" presentano una diversa successione, vale a dire: *pref.*, *SN 4*, 12, 1, 5, 6, 13, 11, 9, 10, 3, 2, 7 e 8. Questa sequenza non è cronologica, dal momento che la lettera più antica, *SN 1*, è inserita al terzo posto. L'ordinamento non risponde

nemmeno a un criterio logico e/o tematico, se si considera che *SN* 2 e 3 scritte per Cola di Rienzo e *SN* 4 al popolo romano, strettamente connessa al tema della rivoluzione del tribuno, risultano in C e G disorganicamente distanziate. Sembra più probabile che i due mss., i quali discendono (attraverso un anello intermedio [*c*¹]) da un comune progenitore che si denomina *c*, fotografino il momento costitutivo di un primo assetto. Non pare casuale, infatti, che C e G presentino in prima battuta *SN* 4 e 12, due epistole tra le più lunghe, alle quali subito si sarà rivolto il pensiero di Petrarca al momento di strutturare la silloge. Che si tratti di un assetto in ultima istanza d'autore risulta confermato dal fatto che i due codici, insieme al ms. Trieste, Biblioteca Civica Attilio Hortis, I 22 [= Tr], anch'esso discendente da *c*, conservano alcune varianti di chiara natura redazionale (vd. *infra*).

Non certo d'autore, ma interessante da un punto di vista storico-culturale, è il diverso assetto che caratterizza il *SN* nella *princeps* apparsa a Basilea nel 1496 nella tipografia di Johann Amerbach per le cure di Sebastian Brandt (ISTC No. ip00365000 [= *Bas*]). L'incunabulo basileese, infatti, trasmette il *SN* strutturato non in venti ma in ventitré lettere: l'incremento si deve da una parte allo smembramento di *SN* 4 in tre sezioni (che a partire dagli *opera omnia* basileesi del 1554 saranno nuovamente unificate), dall'altra all'inclusione della *Sen.* 15, 6 a Luigi Marsili come epistola conclusiva.

Storia del testo

3 stadi redazionali: γ (testo originario, ovvero la missiva), β (testo intermedio fra quello della missiva e la redazione ultima), α (testo definitivo, ossia il testo trådito dalla raccolta canonica).
TRADIZIONE CANONICA. La silloge in veste completa è tramandata da trentotto manoscritti e da tutte le edizioni a

stampa, le quali discendono a cascata da *Bas*, a sua volta, copia, presumibilmente diretta, del ms. Basel, Universitätsbibliothek, F VI 5 (= Ba).

Per quanto riguarda lo stadio finale dell'opera, esso è trasmesso nella sua interezza da trentacinque manoscritti, i quali discendono da due distinti archetipi, a cui si sono assegnate le sigle *y* e *p*. Al primo attingono otto testimoni, fra i quali l'importante ms. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIV 234 (= 4048) [= V]. Derivano pure da *y*, ma attraverso uno snodo intermedio [*y*¹], i mss. Cambridge, Peterhouse, 81 [= Cb] e Glasgow, University Library, Hunter 480 [= Gl], i quali hanno la peculiarità di innestare all'interno della silloge nella redazione canonica i testi *y* di *SN* 5 e 6. Il resto della tradizione si è originato a partire da *p*, il quale è presumibilmente da identificare in una delle copie cartacee vergate in grafia corsiva («Exemplaria in papiro cursim transcripta») che, come si ricava da una lettera di Lombardo Della Seta a ignoto destinatario, il funzionario carrarese Checco da Lion aveva fatto allestire, d'accordo con gli eredi di Petrarca, come modelli da mettere a disposizione dei molti ammiratori che giungevano in pellegrinaggio ad Arquà per copiare le opere dell'umanista. Da *p* discende il grosso della tradizione, e in particolare il ms. da sempre considerato il testimone più autorevole dell'opera, vale a dire Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 26 sin. 9 [= F], esemplato dal frate mugellese, Tedaldo della Casa, proprio durante il suo soggiorno padovano del 1378. Attinge alla medesima linea, ma si colloca nei rami più bassi dello stemma, anche il ms. Vat. lat. 4518 (= Vat), codice posseduto e annotato da Lapo da Castiglionchio il Vecchio.

Ventisette manoscritti tramandano l'opera in veste parziale. La fenomenologia di queste copie è quanto mai varia: nella

maggior parte dei casi si tratta di singole lettere o di gruppi di epistole (nella redazione definitiva) trascritte per intero o per estratti, come conseguenza degli interessi di lettura di singoli lettori-fruitori. Se è vero che tali testimoni si rivelano quasi sempre poco influenti ai fini della costituzione del testo, è comunque possibile individuare nelle pieghe di questa multiforme tradizione zone di alto valore storico-culturale. Un caso particolarmente interessante è rappresentato dai mss. Gdańsk, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, 1947 [= D], Leipzig, Universitätsbibliothek, 1260 [= L], München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5354 [= M²]. Questi tre codici di origine tedesca (nello specifico il loro comune progenitore [b⁴] potrebbe provenire dalla Varmia) trasmettono una selezione di epistole con tagli e rimaneggiamenti di natura ideologica. In essi, infatti, la polemica antiavignonese è trasfigurata e viene piegata a esigenze contingenti: l'Italia è sostituita con la Prussia e l'Urbe diviene la cittadina di Olsztyn.

TRADIZIONE PRECANONICA. Come si è detto, tre testimoni della silloge C, G e Tr, che discendono dal comune progenitore c, tramandano l'opera, oltre che in un diverso assetto (C G), con alcune varianti di natura autoriale, che configurano c come l'archetipo del SN in una redazione da considerare intermedia (β).

Delle venti lettere del SN, sei hanno goduto di circolazione extravagante: si tratta di *pref.*, SN 1, 5, 6, 15 e 19. Fra queste, tuttavia, solo per quattro, SN 1, 5, 6 e 19, è possibile postulare l'esistenza di una fase redazionale anteriore (γ): esse, infatti, oltre a essere tramandate in alcuni manoscritti con elementi strutturali esterni, come la rubrica e la data, conservano pure un manipolo di varianti redazionali. Particolarmente significativo si è rivelato per il testo e la storia di SN 1 il

recupero del ms. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 45.6 Aug. fol. (= Wo¹). In esso la prima lettera del *SN* presenta talune lezioni di alto profilo testuale e una rubrica che nella sua atipicità ha consentito di identificare con precisione il destinatario in Philippe Cabassole. Pure interessante è il caso di *SN* 5 a Lapo da Castiglionchio, la quale in origine costituiva la prima parte della *Fam.* 12, 8 del primo aprile 1352. Essa è tramandata come epistola extravagante, quasi sempre insieme a *SN* 6y a Francesco Nelli del 31 marzo 1352, in otto manoscritti (due sono i già citati Cb e Gl), sei dei quali latori di quella raccolta che Vittorio Rossi nella sua edizione delle *Familiari* definiva “fiorentina” (o in una forma affine detta “parmense-fiorentina”); il testimone più noto e autorevole di questa importante silloge, fertile di testi petrarcheschi in redazione precanonica, è il ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, I I 28 [siglato da Rossi Mglb], riconducibile alla biblioteca di Coluccio Salutati.

Datazione

1342-1361

Edizioni di riferimento

Piur P., *Petrarcas 'Buch ohne Namen' und die päpstliche Kurie. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Frührenaissance*, Halle-Saale 1925

Petrarca Francesco, *Liber sine nomine*, a cura di G. Cascio, Firenze 2015

Linked witnesses

Basel, Universitätsbibliothek, F VI 5

Bernkastel-Kues, Bibliothek des Sanct Nikolaus-Hospitals, 200

Bruxelles, KBR (Bibliothèque Royale, Bibliotheca Regia

Albertina, Koninklijke Bibliotheek), 9476-9478

Cambridge, Peterhouse, 81

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. Cap. S.
Pietro H 46

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat.
1532

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1596

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1730

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 717 (già
X 97)

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 332
(già 886)

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2935

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4518

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4527

Einsiedeln, Stiftsbibliothek, 307 (398)

Erfurt, Universitätsbibliothek (già Wissenschaftliche Bibliothek
der Stadt, Amplonianische Bibliothek), Dep. Erf. CA. 2° 5

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 26 sin. 9

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 78, 2

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 873

Gdańsk, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, 1947

Genève, Bibliothèque de Genève, Lat. 105a

Glasgow, University Library, Hunter 480 (V.7.7)

Greifswald, Universitätsbibliothek, 682

Leipzig, Universitätsbibliothek, 1260

London, British Library, Harl. 3454

Mantova, Biblioteca comunale Teresiana, Manoscritti, 125 (già A.IV.31)

Merseburg, Archiv des Domkapitels, 39

Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Est. lat. 167 (Alfa. O. 6. 1)

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 15772

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5354

Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", VIII G 17

Olomouc, Státní Oblastní Archiv, C.O. 418

Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 360

Paris, Bibliothèque Mazarine, 3884

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 17165

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6502

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Nouv. Acq. Lat. 1286

Sankt Paul im Lavanttal, Stiftsbibliothek, gruppo 4 (Codices Hospitalenses chartacei) 79/4 (già XXVIII b 79; 28.4.9)

Szczecin, Książnica Pomorska, XV 47 (già Marienstifts-
Gymnasium 27)

Trieste, Biblioteca Civica Attilio Hortis, I 22

Tübingen, Universitätsbibliothek, Mc 122

Valencia, Biblioteca Capitular, 220 (già CCLX)

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. VI 85 (= 2668)

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI 123 (= 4086)

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIV 234 (= 4048)

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Z. Lat. 476 (= 1944)

Veroli, Biblioteca Giovardiana, 19 (già 45.1.12)

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 3346

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 11 Aug. 4°